

**ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НАНОЖИДКОСТЕЙ
С УЧЕТОМ ПОЛИДИСПЕРСНОСТИ НАНОЧАСТИЦ**

© 2025 *Ряжских А.В.*

Представлен подход для анализа зависимости теплопроводности наножидкости от полидисперсности наночастиц с использованием функции плотности распределения объемной доли дисперсной фазы по размерам, которая явным образом связана со счетной функцией распределения наночастиц по размерам. Получено соотношение для расчета относительной теплопроводности как функции объемной доли и функции распределения наночастиц по размеру. В предположении, что дисперсная фаза распределена по Гауссовскому закону, определена истинная относительная теплопроводность наножидкости как среднеинтегральное значение на интервале изменения относительного размера наночастиц. На примере обработки экспериментальных данных по теплопроводности наножидкостей SiO_2 /терминал-60 и Al_2O_3 /вода показано влияние степени полидисперсности наночастиц на их теплопроводность. Установлено, что уменьшение полидисперсности наночастиц приводит к повышению теплопроводности наножидкостей.

Ключевые слова: наночастицы, наножидкость, теплопроводность, полидисперсность.

Введение. Появление наножидкостей как теплоносителей нового класса [1] требуют уточнения их теплофизических характеристик, в частности, теплопроводности. Это связано с тем, что применяются различные методы и устройства для идентификации теплопроводности одних и тех же наножидкостей, причем связь между ними при интерпретации неочевидна [2] ввиду высокой чувствительности и зависимости от характеристик исходных образцов. Используется два основных способа получения наножидкостей: одноэтапный и двухэтапный.

Одноэтапный способ обеспечивает синтез наножидкостей за один шаг, избегая возможного окисления наночастиц и реализуя однородность их распределения по объему несущей среды, повышая тем самым стабильность наножидкостей [3]. Однако существующие разновидности одноэтапного способа (прямое выпаривание проволоки при создании высокого напряжения, ультразвуковое суспендирование наночастиц под флюсом, химическое осаждение и др.) [4, 5] не обеспечивают контролируемую полидисперсность наночастиц.

В двухэтапном способе вначале подготавливается порошок наночастиц, который затем диспергируется в базовую жидкость в условиях гидродинамического сдвига [6] или с помощью ультразвукового воздействия [7]. Основным недостатком такой технологии является образование кластеров и агломератов частиц, поэтому для нивелирования этого процесса добавляются поверхностно-активные вещества, повышающие устойчивость структуры наножидкостей. Тем не менее и при этом способе наблюдается существенная полидисперсность наночастиц в наножидкости, причем функция плотности распределения по размерам близка по своей форме к Гауссовскому виду [8].

Таким образом получение монодисперсных наночастиц или близких к ним в настоящее время практически невозможно, т.к. в формировании их размерного ряда участвует большое количество факторов [9], поэтому наночастицы любой природы независимо от способа получения имеют полидисперсную характеристику. В связи с этим необходимо оценить влияние полидисперсности наночастиц на величину теплопроводности наножидкостей, используя имеющиеся теоретические и экспериментальные данные по теплопроводности наножидкости.

Наиболее точный метод определения теплопроводности наножидкостей, несомненно является экспериментальный, но огромное количество возможных комбинаций наночастицы-базовая жидкость и идентификация их теплопроводности из опытных данных в зависимости от реперных параметров (концентрация, размер наночастиц, температура и т. д.) переводит эту проблему в разряд трудноразрешимых. Более того, уже полученный массив данных содержит противоречивую информацию о трендах теплопроводности различных наножидкостей в зависимости от реперных параметров [10]. Поэтому была запущена генерация моделей, объясняющих и прогнозирующих повышенную теплопроводность наножидкостей [11], но полидисперсность наночастиц в них учитывалась лишь указанием среднего размера, что некорректно характеризует реальное распределение наночастиц по размерам. Следует отметить, что, по-видимому, [12] является первой попыткой формализовать влияние полидисперсности наночастиц на теплопроводность на основе теории эффективной среды и теории фракталов, но неопределённость параметра теплопроводности кластеров не позволяет верифицировать истинные значения теплопроводности наножидкостей. В [13] показано, что агрегация наночастиц является одним из механизмов, который увеличивает теплопроводность наножидкостей, что, по-существу, косвенно подтверждает влияние полидисперсности наночастиц на теплопроводность наножидкостей. Но так ли это во всех случаях пока не ясно.

Целью представленного анализа является оценка теплопроводности наножидкостей с учетом степени полидисперсности наночастиц.

Модель. Найдем связь между нормированной счетной функцией плотности распределения наночастиц по размерам l [14]:

$$f_N(l) = dn(l)/(Ndl),$$

где $n(l)$ – количество частиц размера l ; $dn(l)$ – число частиц фракции dl ; N – общее число частиц в рассматриваемом объеме V наножидкости; с нормированной функций распределения объемной доли наночастиц по размеру:

$$f(l) = d\varphi(l)/(\Phi dl),$$

где $\varphi(l)$ – объемная доля наночастиц размера l ; $d\varphi(l)$ – объемная доля частиц фракции dl ; Φ – объемная доля частиц в объеме V ; в виде:

$$f_N(l) = \frac{V\Phi}{k_V l^3 N} f_\Phi(l),$$

где k_V – коэффициент формы наночастиц. Т.к. объем всех наночастиц равен $V_p \approx V\Phi$, а с другой стороны $V_p = k_V \bar{l}^3 N$, где \bar{l} – среднечисленный размер наночастиц в системе, равный:

$$\bar{l} = \int_0^{\infty} l f_N(l) dl,$$

поэтому из (1) следует:

$$f_N(l) = \left(\frac{\bar{l}}{l}\right)^3 f_{\Phi}(l). \quad (2)$$

Вводя относительные переменные:

$$L = \bar{l}/l, \quad F_N(L) = \bar{l} f_N(l), \quad F_{\Phi}(L) = \bar{l} f_{\Phi}(l),$$

соотношение (2) с предварительной нормировкой трансформируется в:

$$F_{\Phi}(L) = L^3 F_N(L) / \int_0^{\infty} L^3 F_N(L) dL.$$

Для дальнейшего анализа выбрано характерное теоретико-экспериментальное соотношение для прогнозирования теплопроводности наножидкости из класса соотношений, в который явным образом входит размер наночастиц и учитывается броуновская диффузия [15]:

$$\lambda_{pf}(\varphi, l) = \lambda_f \left[1 + \frac{\lambda_p \varphi l_f}{\lambda_f (1 - \varphi) l} \right], \quad (3)$$

где λ_{pf} , λ_f , λ_p – теплопроводности наножидкости, базовой жидкости и наночастиц; φ – объемная доля твердой фазы в наножидкости; l_f – «эффективный» размер псевдочастиц базовой жидкости, зависящий от физико-химических характеристик наножидкости.

Соотношение (3) представлено в виде:

$$\Lambda_{pf}(\Phi, L) = \frac{\lambda_{pf}(\varphi, l)}{\lambda_f} = 1 + \frac{\Lambda \varphi(\Phi, L)}{[1 - \varphi(\Phi, L)]} \frac{L_f}{L}, \quad (4)$$

где $L_f = l/\bar{l}$; $\Lambda = \lambda_p/\lambda_f$; $\varphi(\Phi, L) = \Phi F_{\Phi}(L)$.

Таким образом итоговое соотношение для среднеинтегральной относительной теплопроводности наножидкости с учетом полидисперсности наночастиц таково:

$$\bar{\Lambda}_{pf}(\Phi) = \frac{1}{L_{\max} - L_{\min}} \int_{L_{\min}}^{L_{\max}} \Lambda_{pf}(\Phi, L) dL,$$

где L_{\min} , L_{\max} – минимальный и максимальный относительные размеры наночастиц.

Анализ. Воспользуемся экспериментальными данными по теплопроводности наножидкостей SiO_2 /синтетическая базовая жидкость «терминал 60» и Al_2O_3 /вода [16] (рис. 1). Для $L=1$ и $\varphi(\Phi, 1) \ll 1$ из (4) следует:

$$\Lambda_{pf}(\Phi, L) \approx 1 + \Lambda \Phi L_f. \quad (5)$$

Рис. 1. Экспериментальные данные по теплопроводности наножидкостей: ● - SiO_2 / терминал-60, $\bar{l} = 15 нм$; $\lambda_p = 0,02 Вт/(м·К)$, $\lambda_f = 0,116 Вт/(м·К)$; ○ - Al_2O_3 /вода, $\bar{l} = 38,4 нм$; $\lambda_p = 30 Вт/(м·К)$, $\lambda_f = 0,603 Вт/(м·К)$

Методом наименьших квадратов определены для указанных наножидкостей L_f , которые равны 12,87 и 0,042 соответственно. Безразмерная счетная функция плотности распределения по размерам, как правило [17], имеет Гауссовский вид:

$$F_N(L) = \frac{1}{\bar{\sigma}\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(L-1)^2}{2\bar{\sigma}^2}\right],$$

где $\bar{\sigma} = \sigma/\bar{l}$, σ – среднеквадратическое отклонение от среднего, т.е. от \bar{l} .

Влияние относительного среднеквадратичного отклонения $\bar{\sigma}$ на $F_N(L)$ и $F_\Phi(L)$ показано на рис. 2, из которого следует, что при $\bar{\sigma} < 0,1$ $F_N(L)$ и $F_\Phi(L)$ практически эквивалентны, т.е. наночастицы в достаточно точном приближении можно считать монодисперсными.

Рис. 2. Влияние степени полидисперсности наночастиц на структуру функций F_N (кривая 1) и F_Φ (кривая 2): а) 0,5; б) 0,3; в) 0,1.

Влияние полидисперсности наночастиц на относительную теплопроводность наножидкостей SiO_2 / терминал-60 и Al_2O_3 /вода (рис. 3, 4) свидетельствует о том, что чем нановзвесь больше отклоняется от монодисперсности, тем ниже теплопроводность наножидкостей при одних и тех же значениях объемной концентрации дисперсной фазы. Это подтверждает тот факт, что для обеспечения повышения теплопроводности наножидкостей необходимо стремиться к нивелированию полидисперсности наночастиц. Полученный результат также может быть одним из объяснений большого разброса значений теплопроводности одинаковых наножидкостей в экспериментах.

Рис. 3. Сравнение экспериментальных данных с расчетными по относительной теплопроводности наножидкостей SiO_2 / терминал-60 при различных значениях $\bar{\sigma}$: 1 – 0,1; 2 – 0,3 (● – эксперимент; □ – расчет при $\bar{\sigma} = 0,14$; - - - расчет по (5))

Рис. 4. Сравнение экспериментальных данных с расчетными по относительной теплопроводности наножидкостей Al_2O_3 /вода при различных значениях $\bar{\sigma}$: 1 – 0,1; 2 – 0,3 (● – эксперимент; □ – расчет при $\bar{\sigma} = 0,18$; - - - расчет по (5))

Заключение. Сгенерированный подход на основе функции плотности распределения объемной доли дисперсной фазы по размерам к оценке влияния полидисперсности наночастиц на теплопроводность наножидкостей позволяет по экспериментальным данным идентифицировать степень отклонения размеров наночастиц от среднечисленного размера при их Гауссовском распределении. Аналогичным образом могут быть проанализированы другие теплофизические параметры наножидкостей.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Choi, S. U. S. Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles / S. U. S. Choi, J. A. Eastman // Int. Mechan. Engineering congress and exhibition. San Francisco. – 1995. – P. 99-105.
2. Использование метода регулярного режима для экспериментального определения теплопроводности жидкости // Ю. В. Шацких, А. В. Костановский, М. Г. Зеодинов, В. А. Милютин // Теплофизика высоких температур. – 2023. – Т.61. – №4. – С. 525-529.
3. Devendiran, D. K. A review on preparation characterization properties and applications of nanofluids / D. K. Devendiran, V. A. Amirtham // Renew. Sustain. Energy Rev. – 2016. – V.60. – P. 21-40.
4. Magnetic properties of ferromagnetic ultrafine particles prepared by vacuum evaporation on running oil substrate / H. Akoh, Y. Tsukasaki, S. Yatsuya, A. Tasaki // J. Cryst. Growth. – 1978. – V.45. – P. 495-500.
5. Zhu, H. A novel one-step chemical method for preparation of copper nanofluids / H. Zhu, Y. Lin, Y. Yin // J. Colloid and Interface Science. – 2004. – V.277. – P. 100-103.
6. Pak, B. C. Hydrodynamic and heat transfer study of dispersed fluids with submicron metallic oxide particle / B. C. Pak, Y. I. Cho // Int. J. Exp. Heat Transf. – 1988. – V.11. – P. 151-170.

7. Ultrasound-assisted green synthesis of nanocrystalline ZnO in the ionic liquid [hmin] / E. K. Coharshadi, Y. Ding, M. N. Jorabehi, P. Nancarrow // *Ultrasonics Sonochemistry*. – 2009. – V.16. – P. 120-123.
8. The effect of reaction temperature on the structural and magnetic properties on the structural and magnetic properties of nano CoFe_2O_4 / T. Prabhakaran, R. V. Mangalaraja, J. C. Denardin, J. A. Jimenez // *Ceram. Int.* 2017. – V.43. – P. 5599-5606.
9. Synthesis and characterization of zinc oxide nanoparticles for thermoelectric application / N. K. Devaraj, T. C. Han, P. L. Low [et al.] // *Mater. Res Innov.* – 2014. – V.18. – S. 6-250-S6-353.
10. Das, P. K. A review based on the effect and mechanism of thermal conductivity of normal nanofluids and hybrid nanofluids / P. K. Das // *J. of Molecular Liquids*. – 2017. – V. 240. – P. 420-446.
11. A review of thermal conductivity data, mechanisms and models for nanofluids / J. H. Lee, S. H. Lee, C. Choi [et al.] // *Int. J. Micro-Nano Scale Transp.* – 2010. – V.1 – № 4. – P. 269-322.
12. Wang, B. X. A fractal model for predicting the effective thermal conductivity of liquid with suspension of nanoparticles / B. X. Wang, L. P. Zhou, X. F. Peng // *Int. J. Heat Mass Transfer*. – 2003. – V. – № 14. – P. 2665-2672.
13. Effect of aggregation and interfacial thermal resistance on thermal conductivity of nanocomposites and colloidal nanofluids / W. Evans, R. Prasher, J. Fish [et al.] // *Int. J. Heat Mass Transfer*. – 2008. – V. 51(5-6). – P. 1431-1432.
14. Коузов, П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов. – Ленинград: Химия, 1987. – 264 с.
15. Model for heat conduction in nanofluids / D. H. Kumar, H.E. Patel, V. R. Kumar [et al.] // *Phys. Rev. Lett.* – 2004. – V.93. – №14. – P. 144301.
16. Вдовин, О. В. Сравнительный анализ теоретических моделей определения теплопроводности наножидкости / О. В. Вдовин, Е. Н. Слободина, А. Г. Михайлов // *Омский научный вестник*. – 2024. – Т. 8. – №1. – С. 49-56.
17. Influence of temperature and synthesis time on shape and size distribution of Fe_3O_4 nanoparticles obtained by ageing method / A. G. Muradova, M. P. Zyatseva, A. Z. Sharapaev, E. V. Yurtov // *Colloid Surf.* – 2016. – A509. – P. 229-234.

Поступила в редакцию 15.04.2025 г., рекомендована к печати 05.05.2025 г.

PREDICTION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF NANOFLUIDS TAKING INTO ACCOUNT THE POLYDISPERSITY OF NANOPARTICLES

Riazhsikh A.V.

An approach is presented for analyzing the dependence of thermal conductivity of a nanofluid on the polydispersity of nanoparticles using the density function of the volume fraction of the dispersed phase by size, which is explicitly related to the counting function of the distribution of nanoparticles by size. A relation is obtained for calculating the relative thermal conductivity as a function of the volume fraction and the distribution function of nanoparticles by size. Under the assumption that the dispersed phase is distributed according to the Gaussian law, the true relative thermal conductivity of the nanofluid is determined as the average integral value over the range of change in the relative size of nanoparticles. Using the example of processing experimental data on the thermal conductivity of SiO_2 /terminal-60 and Al_2O_3 /water nanofluids, the effect of the degree of polydispersity of nanoparticles on their thermal conductivity is shown. It is found that a decrease in the polydispersity of nanoparticles leads to an increase in the thermal conductivity of nanofluids.

Keywords: nanoparticles, nanofluid, thermal conductivity, polydispersity.

Рязских Александр Викторович

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики и механики ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», Российская Федерация, г. Воронеж.
Email: riazhsikhav@bk.ru

Riazhsikh Aleksandr Viktorovich

Candidate of Physics and Mathematics Sciences, Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Mechanics of Voronezh State Technical University, Russian Federation, Voronezh.